

САРЧЕНКО Владимир Иванович

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: vsarchenko@sfu-kras.ru*

ХИРЕВИЧ Сергей Анатольевич

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: skhirevich@sfu-kras.ru*

КАТЕГОРСКАЯ Татьяна Петровна

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: tkategorskay@sfu-kras.ru*

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ К ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В статье раскрыто понятие сферы услуг, представлена их обобщённая классификация, а также рассмотрена их роль в развитии городской экономики. Для реализации цели исследования, заключающейся в глубоком изучении взаимосвязи между определённым этапом развития экономики и сектором услуг, с целью разработки стратегий и политик, которые в будущем будут способствовать созданию устойчивых и эффективных услуг в городской среде, был проведён анализ поведения различных составляющих сферы услуг в разные кризисные периоды. Отмечается, что сфера услуг неоднозначно реагирует на экономические циклы. Так, компании данной отрасли экономики дополнительно подвержены следующим видам циклов – микроциклы, мезоциклы, макроциклы, мегациклы. Анализ ключевой информации по кризисным явлениям в экономике России, показал, что основные риски для сферы услуг зависят от следующих групп факторов – внутренней экономической политики, текущего делового цикла и геополитических. Общим для всех рассмотренных этапов развития экономики РФ является то, что сфера услуг является достаточно подверженной рискам отрасли экономики в связи с тем, что она напрямую связана с покупательской способностью населения и его благосостоянием. Для нивелирования негативных тенденций в различных сегментах сферы услуг в статье были предложены эффективные механизмы их адаптации к разным фазам экономического цикла, а именно: льготы, субсидирование со стороны государства; мероприятия по совершенствованию организационно-экономической деятельности компаний в области оказания различных услуг; обоснование методов расчёта арендной платы за арендуемые помещения.

Ключевые слова: *экономический цикл, риски, устойчивость компаний, совершенствование организационно-экономической деятельности, услуги*

Для цитирования: Сарченко В.И., Хиревич С.А., Категорская Т.П. Механизмы адаптации сферы услуг к цикличности развития экономики // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 27–38. DOI: 10.5281/zenodo.11177099.

Дата поступления в редакцию: 8 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 338.46 EDN: IJBEGM
DOI: 10.5281/zenodo.11177099

Vladimir I. SARCHENKO

Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: vsarchenko@sfu-kras.ru

Sergey A. KHIREVICH

Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD in Economics; e-mail: skhirevich@sfu-kras.ru

Tatyana P. KATEGORSKAYA

Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD in Economics; e-mail: tkategorskay@sfu-kras.ru

MECHANISMS OF ADAPTATION OF THE SERVICE SECTOR TO THE CYCLICALITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The article reveals the concept of the service sector, presents their generalized classification, and examines their role in the urban economy development. To realize the goal of the study, which is to deeply study the relationship between a certain stage of economic development and the service sector, with the aim of developing strategies and policies that will contribute to the creation of sustainable and efficient services in the urban environment in the future, an analysis was carried out of the behavior of various components of the service sector in different crisis periods. It is noted that the service sector reacts ambiguously to economic cycles. Thus, companies in this sector of the economy are additionally subject to the following types of cycles - microcycles, mesocycles, macrocycles, megacycles. An analysis of key information on crisis phenomena in the Russian economy showed that the main risks for the service sector depend on the following groups of factors - domestic economic policy, the current business cycle and geopolitical ones. What is common to all the considered stages of development of the Russian economy is that the service sector is a fairly risk-prone sector of the economy due to the fact that it is directly related to the purchasing power of the population and its well-being. To level out negative trends in various segments of the service sector, the article proposed effective mechanisms for their adaptation to different phases of the economic cycle, namely: benefits, subsidies from the state; measures to improve the organizational and economic activities of companies in the provision of various services; justification of methods for calculating rent for rented premises.

Keywords: economic cycle, risks, sustainability of companies, improvement of organizational and economic activities, services

Citation: Sarchenko, V. I., Khirevich, S. A., & Kategorskaya, T. P. (2024). Mechanisms of adaptation of the service sector to the cyclicity of economic development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 27–38. doi: 10.5281/zenodo.11177099. (In Russ.).

Article History

Received 8 February 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Полезность сферы услуг в экономике проявляется не в самом факте создания тех или иных благ, а по большей части в процессе их создания. Экономическая сущность услуги представляется как некий продукт, выраженный в виде консультации, управления или непосредственного труда и т.д. Это и является основным отличием услуги от материального производства [3]. К основным свойствам услуг можно отнести их несохраняемость, нематериальность, непостоянство качества, обязательную связь с исполнителем и в то же время тесное взаимодействие с потребителем, индивидуальность. За последние 50 лет количество занятых в сфере услуг выросло более чем в 3 раза. Обусловлен столь большой рост, прежде всего, интенсивным научно-техническим прогрессом. Сейчас материальное производство по большей части зависит от развития услуг [6].

Сфера услуг обычно подразделяется на:

1) предоставление материальных услуг, включая транспорт, торговлю, коммунальное обслуживание и т.д.; 2) предоставление нематериальных услуг, таких как управление, военная деятельность, деятельность органов безопасности, образование, здравоохранение, наука, искусство, шоу-бизнес, социальное обслуживание, маркетинг, аудит, кредитование, страхование и другие.

Перечень возможных для осуществления услуг представлен в общероссийском классификаторе услуг. На основании него обобщенно пространство возможных услуг отображено на рис. 1.

Некоторые зарубежные исследователи в качестве основного инструмента для решения проблем городского развития в контексте регионального планирования предлагают интенсивно использовать сектор государственных услуг, как один из ведущих экономических инструментов [15].

Рис. 1. – Пространство осуществляемых услуг на основе общероссийского классификатора услуг

С точки зрения теории управления инновационным развитием социально-экономических систем в сфере услуг ряд авторов предлагают внедрение мероприятий, направленных на минимизацию дисбаланса противоположных целевых характеристик качества управления в сфере услуг [1]. Анализируя развитие крупных городов по различным социально-экономическим периодам, отметим, что в условиях деиндустриализации в сфере услуг наблюдается различная степень поляризации в разрезе профессиональных направлений и доходов, получаемых занятым в них населением [14]. При этом использование сферы услуг в качестве источника роста занятости в крупных городах посредством реализации политики реновации и увеличения налоговых поступлений, может в конечном счёте повысить концентрацию занятых с низким доходом на территории, которая подверглась преобразованию [16].

В свою очередь, рассматривая вопросы устойчивого развития сферы услуг, в условиях так называемой новой реальности, когда глобальная цифровизация кардинально меняет технологии оказания многих услуг, ряд исследователей предлагают модифицировать концепцию устойчивого развития сферы услуг путём введения наряду с экономической, социальной и экологической составляющей ещё одной – информационно-коммуникационной [18]. Интересной представляется работа, в которой исследованы факторы модернизации устойчивого развития инфраструктуры сферы услуг в национальной экономике, а также предпринята попытка решения текущих задач по выявлению проблем роста и совершенствования развития сферы услуг [4]. При этом отмечается, что цифровизация в сфере услуг увеличивает в большей степени спрос на материальные товары, а не на непосредственно услуги [17].

Дискуссия и результаты исследования

Несмотря на обширные исследования и анализ состояния сферы услуг, подходов к управлению их качеством, рассмотрения

тенденций и проблем развития сферы услуг на региональном и национальном уровнях, наблюдается недостаточное внимание к вопросам развития сферы услуг с учётом циклического развития экономики в контексте устойчивого развития. Это указывает на необходимость более глубокого изучения и понимания взаимосвязи между определённым этапом развития экономики и сектором услуг, а также разработки стратегий и политик, которые способствуют созданию устойчивых и эффективных услуг в городской среде.

Задача исследования заключается в анализе поведения различных составляющих сферы услуг в разные кризисные периоды, на основе которого предлагается сформировать универсальные механизмы адаптации сферы услуг с целью нивелирования большинства негативных эффектов.

В статье были использованы общенаучные, экономико-статистические методы исследования. Часть выводов сформировано на использовании материалов Федеральной службы государственной статистики.

Динамика общемировых и отечественных показателей развития сферы услуг показывает, что в Европе и США зачастую более развиты финансовые услуги, а также услуги в сфере образования и здравоохранения, а в Российской Федерации преобладают услуги в области торговли и общественного питания (табл. 1). В то же время в России в более чем 2,5 раза выше по сравнению с вышеописанными странами объём предоставления государственных услуг.

Более подробно динамика развития составляющих сферы услуг в валовом внутреннем продукте Российской Федерации представлена в табл. 2.

Статистические данные (табл. 2) указывают, что в современной России сфера услуг, в самом обширном понимании, занимает позицию, сравнимую с развитыми странами, и продемонстрировала тенденцию к росту за короткий промежуток времени анализа. Торговля, ремонт автомобилей, операции с

недвижимостью и государственные услуги являются значительной частью сектора услуг в России. Однако наиболее быстро развивающимися отраслями за указанный период стали информационные услуги и связь, финансовые и страховые услуги, операции с

недвижимостью, медицинские услуги и другие. При этом в России продолжают существовать заметные различия в уровне развития сектора услуг в разных регионах и его вкладе в социально-экономическое развитие этих регионов.

Таблица 1 – Предоставление услуг в 2020 году по различным странам, USD [7]

Отрасли сферы услуг	Объём предоставляемых услуг на единицу населения					
	Германия		США		Россия	
	V, \$	%	V, \$	%	V, \$	%
Торговля и общественное питание	5526,6	16,0	9168,1	19,2	2364,9	35,0
Образование	7264,9	21,0	9406,3	19,7	666,5	9,9
Здравоохранение						
Транспорт	3164,4	9,1	4226,9	8,9	935,2	13,8
Связь и информационные услуги						
Финансовые услуги	14440,6	41,7	19288,8	40,4	1289,9	19,1
Государственные услуги	2183,9	6,3	2917,1	6,1	1117,9	16,5
Другие услуги	2050,2	5,9	2738,5	5,7	387,0	5,7
В целом по сфере	34630,6	100	47745,7	100	6761,3	100

Таблица 2 – Структура услуг в ВВП России (в текущих ценах, в % к итогу)¹

Виды услуг	годы	2019	2020	2021
Валовая добавленная стоимость, в том числе:		100	100	100
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение;		2,6	2,6	2,6
– водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		0,5	0,5	0,5
– торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов		13,5	13,0	13,1
– транспортировка и хранение		6,6	6,8	6,5
– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания		0,9	0,9	0,7
– деятельность в области информации и связи		2,5	2,6	2,8
– деятельность финансовая и страховая		4,3	4,3	4,9
– деятельность по операциям с недвижимым имуществом		9,5	9,8	10,5
– деятельность профессиональная, научная, техническая		4,1	4,3	4,5
– деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги		2,1	2,1	2,0
– государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение		7,5	7,5	8,3
– образование		3,2	3,2	3,4
– деятельность в области здравоохранения и социальных услуг		3,3	3,5	3,9
– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений		1,0	1,0	0,9
– предоставление прочих видов услуг		0,6	0,6	0,6
Всего услуг		62,2	62,7	65,2

¹ Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/>

Рассматривая городскую среду, следует отметить, что место для жизни горожан – это не только физическое пространство, но и набор определённых благ и услуг. Особое значение при этом необходимо уделять анализу услуг на уровне микрорайона (квартала) как микропространства города, где в первую очередь формируется список наиболее востребованных и часто используемых услуг. При этом в качестве основных тенденций эволюции услуг в современных городах можно отметить:

- 1) рост удельного веса сферы услуг в общем объёме валового городского (регионального) продукта;
- 2) рост доли финансовых, медицинских, образовательных услуг в общем объёме сферы услуг.

Следует отметить, что экономика, как и вся система общества, постоянно развивается, изменяется. При этом разные типы экономических систем развиваются по-разному. Экономическое развитие обозначает изменчивость экономики, которая может проявляться как в подъёмах, так и спадах [2]. Данный процесс характеризуется как экономические циклы, которые представляют собой повторяющиеся колебания в экономической активности, которые включают фазы роста, пика, спада и дна (рис. 2). Эти циклы могут воздействовать на различные аспекты экономики, такие как производство, занятость, инфляция и инвестиции. Каждая фаза экономического цикла обладает своими особенностями:

1. *Фаза роста (экспансия, подъём)*: в этой фазе экономика растёт, производство увеличивается, и общий спрос на товары и услуги возрастает, происходит рост занятости и инвестиций.
2. *Пик*: на пике цикла экономика достигает своей максимальной активности. Это время, когда цены растут, инфляция возрастает, и многие компании получают рекордные прибыли.
3. *Фаза спада (рецессии)*: после достижения пика экономика начинает снижаться. Снижается производство, рыночные

цены начинают снижаться, а занятость может ухудшаться.

4. *Дно (депрессия)*: это минимальная точка экономической активности.

Рис. 2. – Особенности циклического развития экономики

В экономической теории выделяют следующие экономические циклы [8]:

- краткосрочные циклы Китчина (характерный период 3–4 года);
- среднесрочные циклы Жюгляра (период 7–11 лет);
- циклы (ритмы) Кузнеца (период 15–20 лет);
- циклы Кондратьева (период 45–60 лет).

Сфера услуг неоднозначно реагирует на экономические циклы. Влияние циклов сильно зависит от текущего состояния отраслей материального производства, финансовой сферы, а также от занятости и благосостояния населения. Кроме того, цикличность развития организаций в сфере услуг существенно обуславливается цикличностью региональной экономики, а отраслевая цикличность связана, прежде всего, с трендами в региональной, национальной и мировой экономиках [9]. Однако рассматривая сферу услуг, особо следует выделить все типы циклов, которые могут оказать на ее развитие существенное влияние (рис. 3).

Как уже было подчёркнуто, экономические циклы, помимо этапа роста, также включают различные кризисы. Они в свою очередь сопровождаются рассогласованностью бизнес-

процессов в экономике, снижением платёжеспособного спроса и вытекающим из этого снижением доли услуг в ВВП. Современная Россия в своей истории пережила экономические кризисы в 1991, 1998, 2008, 2014–2015, 2020 и 2022–2023 годах.

Рис. 3 – Циклы, оказывающие влияние на развитие сферы услуг

Обобщая ключевую информацию по кризисным явлениям в экономике РФ, можно отметить, что основные риски для сферы услуг зависят от следующих групп факторов – внутренней экономической политики, текущего делового цикла и геополитических. При этом разные виды услуг реагируют по-разному в разные кризисные периоды (табл. 3).

Стоит подчеркнуть, что во время кризиса 1998–1999 гг. все отрасли сферы услуг в большей или меньшей степени отреагировали на кризисную ситуацию (минус рынок недвижимости). В 2008–2009 гг. влияние на сферу услуг было неравномерным. Здесь больше всего «просели» профессиональные услуги, чуть меньше медицинские, санаторно-оздоровительные, физической культуры и спорта. Период 2014–2015 гг. характеризуется упадком в торговле, туризме, транспорте и бытовых услугах и т.д. В период пандемии 2020 года самые развитые городские агломерации с высокой долей сервисной экономики оказались менее устойчивы к негативным явлениям, чем территории с ресурсной и промышленной, иными словами, менее диверсифицированной эконо-

микой. После начала в 2022 г. специальной военной операции на территории Украины многие отрасли российской экономики подверглись колоссальному санкционному давлению, особенно пострадали банковский сектор, международная торговля, реклама и сфера развлечений. Однако одновременно с этим развитие получила сфера внутреннего туризма, государственных услуг и т.д.

Таблица 3 – Поведение различных видов услуг в кризисные периоды РФ

<i>Экономические кризисы</i>	<i>Наиболее пострадавшие элементы сферы услуг</i>	<i>Наиболее устойчивые элементы сферы услуг</i>
1998–1999	Учреждения культуры, ЖКХ, гостиницы и другие средства размещения, правовые	Сделки с недвижимостью
2008–2009	Торговля и общественное питание, реклама, аудит и бухгалтерские, гостиницы и другие средства размещения	Связь, ЖКХ, юридические и банковские
2014–2015	Транспорт, ЖКХ, связь, туристические, сделки с недвижимостью, торговля и общественное питание, финансовые, бытовые	Реклама, ломбарды, гостиницы и другие средства размещения
2020	Учреждения культуры, транспорт, торговля и общественное питание, гостиницы и другие средства размещения, туристические	Медицинские и санаторно-оздоровительные, связь
2022–2023	Транспорт, торговля и общественное питание, банковские, учреждения культуры, реклама	Гостиницы и другие средства размещения, туристические, государственные

Общим для всех рассмотренных этапов развития экономики РФ является то, что сфера услуг является достаточно подверженной рискам отраслью экономики в связи с тем, что она напрямую связана с покупательской

способностью населения и его благосостоянием. Однако даже в условиях спада в России относительно спокойно чувствуют себя в любой кризис такие сферы как сделки с недвижимостью, торговля, образование (особенно в части повышения квалификации, переквалификации), медицина и т.д. [12].

Поэтому для нивелирования негативных тенденций в различных сегментах сферы услуг необходимо разработать эффективные механизмы их адаптации к различным фазам экономического цикла:

– *Льготы, субсидирование со стороны государства.*

Возможные способы адаптации сферы услуг к циклическим колебаниям экономики могут включать в себя установление нормативно-правового регулирования, которое предоставляет преференции для определённых групп хозяйствующих субъектов; предоставление субсидий предприятиям этой области; регулирование тарифов; привлечение средств на условиях возмещения расходов, распределения рисков и обязательств.

Также дополнительным положительным элементом поддержки государством компаний сферы услуг будут являться различные стимулирующие меры, включающие как финансовую, так и материальную помощь, а именно – отсрочки по платежам и уменьшение налоговой нагрузки, регуляторные послабления, а также разработка специальных условий по кредитам.

– *Мероприятия по совершенствованию организационно-экономической деятельности компаний в области оказания различных услуг населению:*

1. Предоставление разнообразных услуг. Например, компания, предоставляющая услуги ремонта автомобилей, также может предложить услуги по продаже подержанных автомобилей.

2. Формирование гибкой ценовой политики с целью адаптации к циклическим изменениям в экономике. Например, в периоды спада экономики компании могут предлагать

скидки и специальные предложения, чтобы привлечь больше клиентов.

3. Внедрение инноваций – компании могут инвестировать в разработку новых продуктов и услуг. Например, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) при проектировании определённых бизнес-решений. Это позволит внести новое качество в экономику, так как ИИ – высокотехнологичная ниша с высоким уровнем добавленной стоимости и высокоинтеллектуальными рабочими местами, который как средство автоматизации может ускорить многие этапы бизнес-процессов. В числе приоритетных отраслей для внедрения ИИ – медицина, образование, сфера развлечений, сельское хозяйство, промышленность, туризм и транспорт.

4. Расширение рынков для своих услуг, чтобы сгладить циклические колебания в домашней экономике. Например, компания может начать предоставлять свои услуги за рубежом или в других регионах страны.

5. Улучшение качества обслуживания, чтобы удержать клиентов в периоды экономического спада. Например, компания может обучать своих сотрудников более эффективным способам работы с клиентами и улучшать качество предоставляемых услуг.

6. Развитие онлайн форматов предоставления услуг. В 2020 г. многие компании смогли осуществлять свою деятельность благодаря использованию онлайн-площадок, что в целом повысило их экономическую эффективность. Такой онлайн формат предоставления услуг позволит небольшим компаниям конкурировать с крупнейшими. Особенно эффективно развитие онлайн маркетплейсов с широким использованием стационарных пунктов выдачи заказов (Озон, Wildberries, ЯндексМаркет).

7. Внедрение гибридного формата работы сотрудников компании. Перевод части сотрудников на «удаленку» позволит повысить финансовую устойчивость компании, её гибкость и снизить издержки на аренду помещений. В качестве основных преимуществ данного формата работы отмечаются – гибкий

график посещения офиса, "удаленка" на постоянной основе для части сотрудников и найм персонала в регионах.

8. Резервирование ресурсов: финансов, материалов, техники. Процесс формирования резервов влияет на деятельность компаний в нескольких аспектах: обеспечивает непрерывность экономического цикла за счёт наличия необходимых товаров; способствует усовершенствованию политики товарного ассортимента и качества обслуживания; помогает определить объем ресурсов и затрат, которые должны быть в распоряжении за определённый период. Совершенствование процесса резервирования является одной из стратегий улучшения финансовых и экономических показателей предприятий в сфере услуг.

В процессе работы компаний сферы услуг следует придерживаться использования механизма контрциклического формирования резервов. Основная цель динамического резервирования заключается в постепенном накоплении резервов в периоды благоприятной конъюнктуры для их использования в периоды экономического спада с тем, чтобы сгладить колебания уровня резервов [11]. Этот механизм позволяет распределить финансовые риски во времени, сохранить капитал и укрепить финансовую устойчивость компаний в условиях экономических потрясений.

– Для оказания услуг часто необходимо помещение. Нередко площади используются на правах аренды. Поэтому в качестве одного из механизмов адаптации предлагается обоснование методов расчёта арендной платы за арендуемые помещения:

Вопрос о размере арендной платы (АП) является одним из ключевых аспектов, как для арендодателя, так и для арендатора. Как изменение размера арендной платы осуществляется, зависит от того, какой метод определения размера арендной платы прописан в договоре:

1. Размер АП определён в фиксированной денежной сумме. В этом случае определе-

на конкретная сумма арендной платы, которую арендатор должен выплатить арендодателю в соответствии с условиями договора.

2. Размер АП определяется в соответствии с установленным в договоре порядком (механизмом) расчёта. В данном случае размер арендной платы определяется с использованием различных формул, коэффициентов, тарифов или других данных. В качестве механизма исчисления арендной платы предлагается пользоваться формулой (1).

$$АП = АП_{УПЧ} + АП_{КОМ} \quad (1)$$

где: $АП_{УПЧ}$ – условно-постоянная часть арендной платы; включает в себя коммунальные расходы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение и т.д. (также в данную составляющую входят фактически осуществлённые работы по охране объекта, уборке территории, ремонту и др.); $АП_{КОМ}$ – коммерческая составляющая арендной платы, источник окупаемости средств, вложенных в создание коммерческой недвижимости (представляет собой функцию от двух аргументов – от затрат на создание недвижимости и от маржинальности бизнеса в арендуемом помещении).

В качестве коммерческой составляющей арендной платы можно использовать следующие показатели (табл. 4).

Таблица 4 – Достоинства и недостатки возможных вариантов коммерческой составляющей арендной платы

Используемый показатель	Достоинства	Недостатки
Фиксированное значение АП, индексируемое с учётом изменения размера реальной инфляции по расширенному перечню товаров и услуг	Объективность и простота расчёта	Трудности с определением размера реальной инфляции
Процент от товарооборота.	Возможность многоэтапного контроля, объективность	Слабо учитывает динамику реальной прибыли арендатора

Используемый показатель	Достоинства	Недостатки
Процент от чистой прибыли	Учитывает реальный финансовый результат арендатора	Трудности с проверкой достоверности предоставляемой арендатором информации
Доля от размера средней торговой наценки	Учитывает реальный финансовый результат арендатора	Трудности со сбором объективной информации

Заключение

Сфера услуг играет существенную роль в национальной экономике. Развитие сферы услуг, как и других отраслей, зависит от

циклическости экономики. Однако применительно к сфере услуг имеют место быть, помимо общепринятых фаз экономического цикла, ещё и специфические, такие как микроциклы, мезоциклы и макроциклы. В разные кризисы и на разных фазах экономического цикла сфера услуг ведёт себя неоднозначно – какие-то направления попадают в уязвимое положение, иные же наоборот проявляют относительную устойчивость. Предложенные в статье эффективные механизмы адаптации сферы услуг к циклическому развитию экономики, как со стороны совершенствования государственной политики, так и с позиции более эффективной организации бизнес-процессов внутри компании, позволят повысить устойчивость компаний в период экономического спада.

Список источников

1. Алабугин А.А., Алабугина Р.А., Бондаренко Р.Н. Циклические факторы в теории и методологии управления инновационным развитием предприятий сферы услуг // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Экономика и менеджмент. 2012. №9. С. 49-54.
2. Алексеев С.А., Викторов М.Ю., Грабовый П.Г. [и др.] Пространственная реструктуризация. Новые смыслы и правила инвестиционно-строительной деятельности / Под. ред. Н.Ю. Яськовой. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 454 с.
3. Батлер Б., Джонсон Б., Сидуэл Г. [и др.] Финансы. Толковый словарь / Под. ред. И.М. Осадчей. М.: «ИНФРА-М», Изд-во «Весь Мир», 2000. 496 с.
4. Гадайбаева Ш.Д. Модернизация инфраструктуры сферы услуг в системе факторов устойчивого развития национальной экономики // Ученые записки Худжандского гос. ун-та им. акад. Б. Гафурова. Сер.: Естественные и экономические науки. 2018. №1(44). С. 135-142.
5. Дегтерева В.А. Стратегические приоритеты развития сферы услуг в процессе повышения качества жизни населения Российской Федерации: Автореферат дисс. ... д-ра эконом. наук. СПб., 2010. 39 с.
6. Заборовская О.В., Дегтерева В.А., Баранова И.В. Тенденции развития сферы услуг в постиндустриальной экономике // Научно-технические ведомости С.-Петербургского гос. политехнич. ун-та. Экономические науки. 2008. №3-1(58). С. 60-69.
7. Исхакова С.А. Влияние развития сферы услуг на уровень доходов её работников // Экономика труда. 2021. Т.8. №2. С. 159-174. doi: 10.18334/et.8.2.111774.
8. Лаур А., Баронин С.А., Беляков С.И. [и др.]. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Ч. III / Под. ред. П.Г. Грабового. М.: Изд-во АСВ, 2021. 520 с.
9. Максименко И.А., Данилова А.С. Сфера услуг и экономические кризисы в России: ретроспективный анализ // Известия Дальневосточного федер. ун-та. Экономика и управление. 2016. №2(78). С. 63-74.
10. Нехайчук Д.В., Гуляев Д.А., Тарасенко А.М., Алединов Р.Э. Развитие сферы услуг региона в контексте современных проблем организации бизнеса // Экономика и предпринимательство. 2022. №11(148). С. 513-518. doi: 10.34925/EIP.2022.148.11.096.

11. Ольховка Н.А. Принцип динамического резервирования // Горизонты экономики. 2017. №4(37). С. 93-96.
12. Сарченко В.И., Категорская Т.П. Методический подход к оценке качества профессиональной подготовки выпускников вузов в формате компетентностного подхода // Фундаментальные исследования. 2015. №8-1. С. 203-209.
13. Солдаткина О.В., Шестакова Е.В. Сфера услуг региона: проблемы и перспективы развития // Менеджмент в России и за рубежом. 2023. №2. С. 41-49.
14. Borel-Saladin J., Crankshaw O. Social Polarisation or Professionalisation? Another Look at Theory and Evidence on Deindustrialisation and the Rise of the Service Sector // Urban Studies. 2009. Vol. 46. Iss. 3. Pp. 645-664. doi: 10.1177/0042098008100999.
15. Crisp R., Waite D., Green A., Hughes C., Lupton R., MacKinnon D., Pike A. «Beyond GDP» in cities: Assessing alternative approaches to urban economic development // Urban Studies. 2023. doi: 10.1177/00420980231187884.
16. Kamal M., Mushtaq N., Asghar K., Hassan I., Mushtaq A. Pattern of Service Sector Output Growth and Its Implication for Employment // Indian Journal of Economics and Business. 2021. Vol. 20. Iss.4. Pp. 467-486.
17. Kan D., Lyu L., Huang W., Yao W. Digital Economy and the Upgrading of the Global Value Chain of China's Service Industry // Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. 2022. Vol.17. Iss.4. Pp. 1279-1296. doi: 10.3390/jtaer17040065.
18. Morozov M.M. Managing the sustainable development of the service sector in a modern conditions // Services in Russia and Abroad. 2021. Vol.15. Iss.2(94). Pp. 75-82. doi: 10.24412/1995-042X-2021-2-75-82.
19. Soroka L.A. Male-Female Urban Income Distributions in Canada: The Service Sector in a Dependency Model // Urban Studies. 1999. Vol.36. Iss.3. Pp. 563-574. doi: 10.1080/0042098993538.

References

1. Alabugin, A. A., Alabugina, R. A., & Bondarenko, R. N. (2012). Ciklicheskie faktory v teorii i metodologii upravleniya innovacionnym razvitiem predpriyatij sfery uslug [Cyclical factors in theory and methodology of management of innovative development of service entities]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of South Ural State University, Series «Economics and Management»]*, 9, 49-54. (In Russ.).
2. Alekseev, S. A., Viktorov, M. Yu., Grabovyi, P. G. et al. (2019). *Prostranstvennaya restrukturizatsiya. Novye smysly i pravila investicionno-stroitel'noj deyatel'nosti [Spatial restructuring. New meanings and rules of investment and construction activities]*: A monograph. Moscow: "Delo" Publ. House RANEPА. (In Russ.).
3. Batler, B., Dzhonson, B., Siduel, G., et al. (2000). *Finansy. Tolkovyy slovar' [Finance. Dictionary]*. Moscow: INFRA-M, Ves' Mir. (In Russ.).
4. Gadajbaeva, Sh. D. (2018). Modernizatsiya infrastruktury sfery uslug v sisteme faktorov ustojchivogo razvitiya nacional'noj ekonomiki [Modernization of the infrastructure of the service sector by the list of factors for sustainable development in the system of the national economy]. *Uchenye zapiski Hudzhandskogo gosudarstvennogo universiteta im. akademika B. Gafurova. Seriya: Estestvennye i ekonomicheskie nauki [Scientific notes the Natural and Economic Sciences of Khujand State University]*, 1(44), 135-142. (In Russ.).
5. Degtereva, V. A. (2010). *Strategicheskie prioritety razvitiya sfery uslug v processe povysheniya kachestva zhizni naseleniya Rossijskoj Federacii [Strategic priorities for the development of the service sector in the process of improving the quality of life of the population of the Russian Federation]*: Doctor of Economics thesis. St. Petersburg. (In Russ.).
6. Zaborovskaya, O. V., Degtereva, V. A., & Baranova, I. V. (2008). Tendencii razvitiya sfery uslug v postindustrial'noj ekonomike [Trends in the development of the service sector in the post-industrial economy]. *Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo*

- politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki [Scientific and technical bulletins of the St. Petersburg State Polytechnic University. Economic Sciences], 3-1(58), 60-69. (In Russ.).*
7. Iskhakova, S. A. (2021). Vliyanie razvitiya sfery uslug na uroven' dohodov ee rabotnikov [The impact of the service sector development on the employees' income]. *Ekonomika truda [Russian journal of labor economics], 8(2), 159-174. doi: 10.18334/et.8.2.111774. (In Russ.).*
 8. Laur, A., Baronin, S. A., Belyakov, S. I., et al. (2021). *Servejng: organizaciya, ekspertiza, upravlenie. P. III [Surveying: organization, expertise, management]. Moscow: ASV Publ. (In Russ.).*
 9. Maksimenko, I. A., & Danilova, A. S. (2016). Sfera uslug i ekonomicheskie krizisy v Rossii: retrospektivnyj analiz [The service sector and economic crises in Russia: a retrospective analysis]. *Izvestiya Dal'nevostochnogo federal'nogo universiteta. Ekonomika i upravlenie [The bulletin of the Far Eastern Federal University. Economics and Management], 2(78), 63-74. (In Russ.).*
 10. Nekhajchuk, D. V., Gulyaev, D. A., Tarasenko, A. M., & Aledinov, R. E. (2022). Razvitie sfery uslug regiona v kontekste sovremennyh problem organizacii biznesa [Development of the service sector of the region in the context of modern problems of business organization]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship], 11(148), 513-518. doi: 10.34925/EIP.2022.148.11.096. (In Russ.).*
 11. Ol'khovka, N. A. (2017). Princip dinamicheskogo rezervirovaniya [The principle of dynamic reserves]. *Gorizonty ekonomiki [Economic horizons], 4(37), 93-96. (In Russ.).*
 12. Sarchenko, V. I., & Kategorskaya, T. P. (2015). Metodicheskij podhod k ocenke kachestva professional'noj podgotovki vypusnikov vuzov v formate kompetentnostnogo podhoda [Methodologies for assessing the quality of training of graduates format of competence approach]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research], 8-1, 203-209. (In Russ.).*
 13. Soldatkina, O. V., & Shestakova, E. V. (2023). Sfera uslug regiona: problemy i perspektivy razvitiya [The service sector of the region: problems and prospects of development]. *Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in Russia and Abroad], 2, 41-49. (In Russ.).*
 14. Borel-Saladin, J., & Crankshaw, O. (2009). Social Polarisation or Professionalisation? Another Look at Theory and Evidence on Deindustrialisation and the Rise of the Service Sector. *Urban Studies, 46(3), 645-664. doi: 10.1177/0042098008100999.*
 15. Crisp, R., Waite, D., Green, A., Hughes, C., Lupton, R., MacKinnon, D., & Pike, A. (2023). «Beyond GDP» in cities: Assessing alternative approaches to urban economic development. *Urban Studies. doi: 10.1177/00420980231187884.*
 16. Kamal, M., Mushtaq, N., Asghar, K., Hassan, I., & Mushtaq, A. (2021). Pattern of Service Sector Output Growth and Its Implication for Employment. *Indian Journal of Economics and Business, 20(4), 467-486.*
 17. Kan, D., Lyu, L., Huang, W., & Yao, W. (2022). Digital Economy and the Upgrading of the Global Value Chain of China's Service Industry. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 17(4), 1279-1296. doi: 10.3390/jtaer17040065.*
 18. Morozov, M. M. (2021). Managing the sustainable development of the service sector in a modern conditions. *Services in Russia and Abroad, 15(2), 75-82. doi: 10.24412/1995-042X-2021-2-75-82.*
 19. Soroka, L. A. (1999). Male-Female Urban Income Distributions in Canada: The Service Sector in a Dependency Model. *Urban Studies, 36(3), 563-574. doi: 10.1080/0042098993538.*